

Nowe przypadki zawleczeń szarańczy egipskiej *Anacridium aegyptium* (LINNAEUS, 1764) (Orthoptera: Acrididae) i komentarz do informacji o jej dawnych nalotach do Polski

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11365877>

PRZEMYSŁAW ŻURAWLEW^{1,2}

¹ Projekt Orthoptera Polski,

² Żbiki 45, 63-304 Czermin, Polska, e-mail: grusleon@gmail.com,

ORCID: 0000-0001-8043-7883

³ Center for Ecological Dynamics in a Novel Biosphere (ECONOVO), Department of Biology, Aarhus University, Dania, ORCID: 0000-0002-4202-2131

ABSTRACT. New import cases of the Egyptian grasshopper *Anacridium aegyptium* (LINNAEUS, 1764) (Orthoptera: Acrididae) and a commentary on its former natural irruptions into Poland.

We report three new cases of Egyptian grasshopper *Anacridium aegyptium* import into Poland. The species was found within fruits and vegetables imported from southern Europe in 2019, 2020, and 2024, in Wrocław, Piekary Śląskie, and Warsaw respectively. We revise the former report about natural irruptions of this species onto the current territory of Poland in 1730 given by JAROCKI (1827). By consulting the original source of this information (FRISCH 1730), we could ascertain that no information about the Egyptian grasshopper is present there. What is given is information about an irruption of the migratory locust *Locusta migratoria* onto the territory of Brandenburg. Thus, there is no evidence of natural irruptions of the Egyptian grasshopper into Poland. All the published records concern individuals imported with fruits and vegetables from circum-mediterranean countries.

KEY WORDS: Orthoptera, Poland, introduced species, Egyptian grasshopper, import.

WSTĘP

Na terenie Europy występuje ponad 1000 gatunków prostoskrzydłych (Orthoptera) (HELLER *et al.* 1998), z czego z Polski opublikowano wiadomości o pewnym występowaniu 87 gatunków (BAZYLUK & LIANA 2000, ŻURAWLEW *et al.* 2023). Wiele z nich jest regularnie zawlekanych w miejsca gdzie nie występują naturalnie na tym kontynencie, ponadto do Europy są zawlekane gatunki pochodzące z Afryki, Azji i Ameryki Południowej (ŻURAWLEW *et al.* 2020, KULESSA *et al.* 2023).

Szarańcza egipska *Anacridium aegyptium* (LINNAEUS, 1764) zasiedla południową Europę, północną Afrykę i południowo-zachodnią Azję (BELLMANN *et al.* 2019, iNATURALIST 2024). Jest największym szarańczakiem zamieszkującym Europę, preferującym suche tereny porośnięte rzadkimi zakrzewieniami, wysokie drzewa, sady, winnice i trzcinowiska (DIRSCH & UVAROV 1953). Regularnie jest zawlekana z importowanymi owocami i warzywami na obszar środkowej i północnej Europy oraz na Wyspy Brytyjskie (DIRSCH & UVAROV 1953, iNATURALIST 2024).

WYNIKI I DYSKUSJA

Omawiany gatunek nie był traktowany jako stały element fauny Polski (BAZYLUK & LIANA 2000). Podobnie jak szarańcza wędrowna *Locusta migratoria* (LINNAEUS, 1758), miał jednak w przeszłości zalatywać do naszego kraju (JAROCKI 1827, BAZYLUK 1956, BAZYLUK & LIANA 2000). Ponadto na początku XX w. odnotowywano zawleczenia tego gatunku we Wrocławiu i Legnicy (PAX 1908, ZACHER 1907, 1917, SCHLOTT 1925) oraz w Małopolsce (SZELIGA-MIERZEJEWSKI 1928).

Nowe stwierdzenia zawleczonych, żywych osobników *A. aegyptium* odnotowano trzy razy w latach 2019, 2020 i 2024:

– Wrocław [UTM: XS46], ul. Sucha, 1 II 2019, 1♀, przywieziona prawdopodobnie z sałatą pochodzącą z Hiszpanii (Europejski Instytut Bezpieczeństwa Żywności, leg. P. Kaczmarczyk, Ryc. 1).

– Piekary Śląskie [CA57], ul. ks. J. Frenzla, 7 II 2020, 1♂, przywieziony z owocami pochodzącymi z Grecji (leg. P. Skórka, Ryc. 2).

– Warszawa Bielany [DC99], 9 I 2024, 1♀, hipermarket, paleta z materiałami przemysłowymi przywiezionymi prawdopodobnie z Holandii (leg. M. Kolwas, Ryc. 3).

Ryc. 1. Szarańcza egipska *Acridium aegyptium*, samica, Wrocław, luty 2019 (fot. P. Kaczmarczyk).

Fig. 1. Egyptian grasshopper *Acridium aegyptium*, female, Wrocław, February 2019 (photo P. Kaczmarczyk).

Ryc. 2. Szarańcza egipska *Acridium aegyptium*, samiec, Piekary Śląskie, luty 2020 (fot. P. Skórka).

Fig. 2. Egyptian grasshopper *Acridium aegyptium*, male, Piekary Śląskie, February 2020 (photo P. Skórka).

Ryc. 3. Szarańcza egipska *Acridium aegyptium*, samica, Warszawa Bielany, styczeń 2024 (fot. M. Kolwas).

Fig. 3. Egyptian grasshopper *Acridium aegyptium*, female, Warszawa Bielany, January 2024 (photo M. Kolwas).

Warte uwagi i skomentowania są dawne informacje o nalotach tego gatunku do Polski.

W dziele *O Szarańczy i jnych jéy podobnych Owadach dlá użytku Gospodarzy Wieyskich*, JAROCKI (1827) podaje za FRISCHEM (1730), że w roku 1730 miał miejsce nalot szarańczy egipskiej, która wyrządziła nieocenione szkody na terenie Polski i Prus. Informacja ta była następnie bezkrytycznie podawana w krajowej literaturze (BAZYLUK 1956, BAZYLUK & LIANA 2000). Okazuje się jednak, że w oryginalnym opracowaniu Frischa, na które powoływał się Jarocki, brak jest jakiegokolwiek wzmianki o szarańczy egipskiej. Znajduje się tam za to informacja o nalocie szarańczy wędrowniej *L. migratoria* na tereny Brandenburgii w roku 1730. Ponadto na rycinie przedstawiającej prostoskrzydłe (Orthoptera), oprócz gatunków występujących w Europie, takich jak: *Psophus stridulus* (LINNAEUS, 1758), *Oedipoda caerulescens* LINNAEUS, 1758, *Stenobothrus* spp. i *L. migratoria*, J.L. Frisch przedstawił neotropikalnego szarańczaka z rodzaju *Tropidacris* (GREVEN 2011), przypominającego wyglądem *A. aegyptium*. Prawdopodobnie F.P. Jarocki, sugerując się rysunkiem *Tropidacris*, błędnie przypisał opis nalotu szarańczy wędrowniej z roku 1730 szarańczy egipskiej. Trudno jednak wyjaśnić, dlaczego nalot z roku 1730 mający miejsce w Brandenburgii autor ten przypisał terenom Polski i Prus. Na końcu opisu szarańczy egipskiej JAROCKI (1827) podaje, iż w zbiorze ma piękny z tego gatunku egzemplarz – niestety nic nie wspomina o jego pochodzeniu. Warto wspomnieć, że w roku 1730 nalot szarańczy wędrowniej odnotowano również na terenie sąsiadującej z Brandenburgią Wielkopolski (BELKE 1860).

W opracowaniu *Klucze do oznaczania owadów Polski. Prostoskrzydłe – Orthoptera (Saltatoria)*, BAZYLUK (1956) podał informację, że szarańcza egipska nieraz zalatywała na Górny Śląsk. W tym przypadku zupełnie niejasne jest pochodzenie tej informacji, bowiem w żadnym innym wcześniejszym opracowaniu nie podano Górnego Śląska jako krainy, do której zalatywał ten gatunek (BAZYLUK & LIANA 2000).

Warto podkreślić, że w Europie Środkowej nigdy dawniej nie udokumentowano masowych nalotów szarańczy egipskiej (DIRSCH & UVAROV 1953). Podsumowując, nie ma dowodów na to, że w przeszłości dochodziło do nalotów *A. aegyptium* na teren Polski. Wszystkie stwierdzenia dotyczyły jedynie osobników zawlekanych z importowanymi owocami i warzywami z krajów leżących wokół Morza Śródziemnego.

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy Wojciechowi Solarzowi (Instytut Ochrony Przyrody PAN), Małgorzacie Kolwas, Pawłowi Kaczmarczykowi i Patrickowi Skórcie za informacje o szarańczy egipskiej. Michał Brodacki przekazał cenne uwagi do tekstu, a Adam Larysz pomógł zgromadzić piśmiennictwo.

PIŚMIENNICTWO

- BAZYLUK W. 1956. Prostoskrzydłe – Orthoptera (Saltatoria). *Klucze do oznaczania owadów Polski* 11: 1–166.
- BAZYLUK W., LIANA A. 2000. Prostoskrzydłe Orthoptera. *Katalog Fauny Polski*. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 17(2): 156 pp.
- BELLMANN H., RUTSCHMANN F., ROESTI CH., HOCHKIRCH A. 2019. Der Kosmos Heuschrecken – führer. Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Stuttgart.
- BELKE G. 1860. O szarańczy i sposobach jej wygubienia. *Żytomierz*: 11 pp.
- DIRSH V.M., UVAROV B.P. 1953. Tree locust of the genus *Anacridium* (Orthoptera, Acrididae). *Eos. Revista Española de Entomología* 29(1): 7–69.

- FRISCH J.L. 1730. Beschreibung von allerley Insecten in Teutsch-Land, nebst ... Neunter Theil. Samt einer Vorrede, worinnen ein Auszug aus des Herrn Francisci Redi Buch von Erzeugung der Insecten enthalten ist. Wie auch einer Beschreibung der Strich=Heuschrecken, welche in diesem Jahr grossen Schaden gethan. Im übrigen wird theils zufolge der Schwammerdamischen Ordnung, wie im achten Theil geschehen ist, theils auch ausser derselben fortgefahen. Christoph Gottlieb Nicolai, Berlin.
- GREVEN H. 2011. Johann Leonhard Frisch (1666-1743) – ein wenig bekannter Pionier entomologischer Forschung. *Entomologie heute* 23: 145–206.
- HELLER K.-G., KORSUNOVSKAYA O., RAGGE D.R., VEDENINA V., WILLEMSE F., ZHANTIEV R.D., FRANTSEVICH L. 1998. Check-List of European Orthoptera. *Articulata Beiheft* 7: 1–61.
- iNATURALIST 2024. <https://www.inaturalist.org/taxa/132892-Anacridium-aegyptium> [dostęp 8 I 2024].
- JAROCKI F.P. 1827. O Szarańczy i jnych jéy podobnych Owadach dlá užytku Gospodarzy Wieyskich. Drukarnia Rządowa Jego Cesarskiej Królewskiej Mości, Warszawa: 48 pp.
- KULESSA A.K., KOUBA A., RENAULT D., SOTO I., HAUBROCK P.J. 2023. Assessing non-native invasive Orthoptera in Europe. *Research Square*. DOI: 10.21203/rs.3.rs-2828952/v2.
- PAX F. 1908. Über *Acridium aegyptium* in Breslau. *Zeitschrift für Entomologie, Neue Folge* 1: 8.
- SCHLOTT M. 1925. Schlesische Freiurkunden der Heuschrecken. *Pachytilus migratorius* L. und *Acridium aegyptium* L. *Ostdeutscher Naturwart* 1: 380–381.
- SZELIGA-MIERZEYEWski W. 1928. Dermaptera et Orthoptera Polonica (Notatka tymczasowa). *Rozprawy i Wiadomości z Muzeum im. Dzieduszyckich* 10: 59–65.
- ZACHER F. 1907. Beitrag zur Kenntnis der Orthopteren Schlesiens. *Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie* 3: 179–185, 211–217.
- ZACHER F. 1917. Die Geradflügler Deutschlands und ihre Verbreitung. Systematisches und synonymisches Verzeichniss der im Gebiete des Deutschen Reiches bisher aufgefundenen Orthopteren–Arten (Dermaptera, Oothecaria, Saltatoria). Verlag von Gustav Fischer, Jena.
- ŻURAWLEW P., DESUTTER-GRANDCOLAS L., SZYMAŃSKI P., HERMAN D. B. 2020. New records of exotic crickets in Europe: *Homoeogrillus* species (Orthoptera: Gryllidea: Phalangopsidae). *Journal of Orthoptera Research* 29(2): 121–125.
- ŻURAWLEW P., ORZECHOWSKI R., GROBELNY S., BRODACKI M., KUTERA M., RADZIKOWSKI P., CZYŻEWSKI S. 2023. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Polski, <https://orthoptera.entomo.pl> [dostęp 8 I 2024]

Accepted: 16 January 2024; published: 28 May 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>